

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ СУДЕБНО-ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

*О.А.Джуроев, к.в.н., с.н.с.,
заведующий лабораторией НИВИ*

Аннотация. В статье освещены особенности патологоанатомического вскрытия трупов сельскохозяйственных животных в целях проведения судебно-ветеринарной экспертизы. Приведены сведения о порядке, целях и задачах проведения судебно-ветеринарного вскрытия, а также оформления соответствующей документации.

Ключевые слова: *патологоанатомическое вскрытие, судебно-ветеринарная экспертиза, трупы сельскохозяйственных животных, эксперт, место, вид и причины смерти, протокол, акт.*

SUD-VETERINARIYA EKSPERTIZASINING AHAMIYATI VA UNI RASMIYLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*О.А.Джуроев, в.ф.н., катта ilmiy xodim,
VITI laboratoroya mudiri*

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo‘jaligi hayvonlari jasadlarini sud-veterinariya ekspertizasi maqsadida o‘tkaziladigan patologoanatomik yorib tekshirishning o‘ziga xos jihatlari yoritilgan. Sud-veterinariya ekspertizasining tartibi, maqsadi va vazifalari hamda unga tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: *patologoanatomik tekshirish, sud-veterinariya ekspertizasi, qishloq xo‘jaligi hayvonlari jasadlari, ekspert, o‘limning joyi, turi va sabablari, protokol, dalolatnoma.*

MEANING AND FEATURES OF DESIGN FORENSIC VETERINARY EXAMINATION

*О.А. Dzhuraev, Ph.D., senior researcher,
head of the VSRI laboratory*

Annotation. The article highlights the features of the pathoanatomical autopsy of the corpses of farm animals in order to conduct a forensic veterinary examination. Information is given on the procedure, goals and objectives of conducting a forensic veterinary autopsy, as well as the preparation of relevant documentation.

Key words: *pathological autopsy, forensic veterinary examination, corpses of farm animals, expert, place, type and causes of death, protocol, act.*

В течение последних ряда лет приобретает всё более массовый характер завоз из зарубежных государств в пределы Республики Узбекистан не только высокопродуктивных и драгоценных пород сельскохозяйственных животных и птиц, но и служебных животных. Однако, вместе с этим, известно, что среди этих животных и птиц нередки явления смерти, вследствие естественной непригодности их к условиям жаркого климата нашей страны. В таких случаях, в целях защиты экономических интересов животноводов, возникает необходимость проведения тщательного патологоанатомического вскрытия для судебно-ветеринарной экспертизы.

Объектом судебно-ветеринарной экспертизы, при подобных явлениях, чаще всего является труп сельскохозяйственных животных. Любой ветеринарный врач, имеющий диплом о высшем образовании, может быть привлечен в качестве официального специалиста - эксперта-патологоанатома для производства судебно-ветеринарного вскрытия.

Судебно-ветеринарное вскрытие трупов любых (сельскохозяйственных, служебных или домашних) животных и птиц производится только по официальному требованию следственных органов и суда. При этом, основной задачей специалиста по судебно-ветеринарному вскрытию является выяснение обстоятельств и причины гибели животных и птиц, не связан-ли падеж их с нарушениями правил кормления, содержания и эксплуатации, неправильным лечением или преступными деяниями. Чаще всего поводом для таких вскрытий - экспертиз служат массовоу отравление животных, физическое перенапряжение сил и другие виды их насильственной смерти.

Судебно-ветеринарное вскрытие производится в присутствии следователя и не мене двух понятых. Обычно в качестве понятых привлекаются представители местной власти и животноводческого хозяйства. В тех случаях, когда промедление вскрытия может привести к разложению трупа и отрицательно сказаться на решении поставленных перед экспертом задач, допускается патологоанатомическое исследование трупа без присутствия следователя.

Судебно-ветеринарное вскрытие является весьма ответственным следственным мероприятием и допущенные патологоанатомом-экспертом при исследовании трупа пропуски осмотра отдельных органов или систем организма и неточности описания обнаруживаемых патологических процессов могут привести к ошибочным выводам и заключению. В связи с этим, во всех случаях полагается исследовать все три полости тела(брюшную, грудную и черепную). При насильственных смертях очень важное значение имеет осмотр трупа непосредственно на месте происшествия.

При этом следует обратить внимание на положение и позу трупа, наличие и характер рвотных масс и испражнений, остатков кормов и других предметов. Результаты первоначального осмотра трупа имеют не только диагностическое значение, они также представляют очень большую ценность и для следствия. Так например, в литературных источниках имеются сведения о том, что на одном из важных объектов за ночь пали 6 сторожевых собак, При осмотре трупов на месте их гибели в рвотных массах были обнаружены кильки, которые использовались в качестве приманки для отравления грызунов. На основании данных первичного осмотра трупов и результатов судебно-ветеринарных вскрытий было дано заключение на отравление, что было подтверждено последующим химическим исследованием патологического материала.

По технике извлечения и исследования органов и систем организма судебно-ветеринарное вскрытие мало отличается от диагностической аутопсии. Однако, выбор методики и порядка вскрытия трупа зависит от предварительно установленной причины смерти и вида животных. При наличии травматических повреждений патологоанатомическое исследование следует начинать с той полости или области трупа, где расположено повреждение. В случаях подозрения на отравление необходимо более тщательно исследовать системы органов пищеварения и выделения.

При этом на желудок обычно накладывают лигатуры у входа и выход затем вскрывают по малой кривизне и внимательно осматривают содержимое и внутренние стенки желудка. В желудке могут быть различного рода приманки, протравленные семена злаковых или нерастворившиеся остатки ядовитых веществ, а в преджелудках у жвачных животных обнаруживаются непережеванные листья, стебли или корневища ядовитых трав, при отравлении некоторыми гелиотропными растениями. При этом, внутренняя стенка желудка может реагировать на это в виде отторжения слоев и острого геморрагического воспаления. Тонкий и толстый отделы кишечника надо вскрывать на всем протяжении. При гибели лошади от физического перенапряжения сил необходимо более детально исследовать изменения в легких и сердечно-сосудистой системе.

На каждое патологоанатомическое исследование трупа по судебно-ветеринарному вскрытию составляется отдельный подробный акт, который состоит из введения, описательной части и заключения. В *ведених* указываются дата и место экспертизы, кем и по чьему требованию он составлен, в присутствии каких лиц производилось вскрытие трупа животного, его вид, пол, возраст, приметы и принадлежность. Если вскрытие производилось

комиссионно, тогда перечисляют всех членов комиссии. Затем в вводной части приводят вопросы, поставленные следствием перед экспертом на разрешение по поводу исследуемого случая, и в сжатой форме излагают обстоятельства дела, сообщенные следователем, представителями животноводческого хозяйства, очевидцами происшествия или известные из материалов следствия, а также приводят все результаты клинических исследований.

В *описательной части* акта подробно и последовательно протоколируют все результаты, что эксперт находит при исследовании трупа. Эта часть акта является наиболее важной и служит обоснованием заключения, поэтому описания изменений органов и систем должны быть по-возможности полными и точными. Ни в коем случае не следует ограничиваться краткой характеристикой обнаруживаемых патологических процессов. Например, при колотых или огнестрельных ранах, кроме описания локализации и характера раны, необходимо указать направление хода раневого канала. Без таких подробностей могут возникнуть сомнения в объективности и правильности заключения эксперта и в дальнейшем будет трудно проверить достоверность его выводов.

Описательную часть акта следует писать разборчиво, грамотно, простым языком, желательно без специальных и латинских терминов. В случае внесения каких-либо поправок, об этом необходимо оговориться в тексте. Использование бланков протоколов, напечатанных типографским способом, не рекомендуется. Если из трупа взят патологический материал для дополнительных лабораторных исследований, то об этом указывают в конце описательной части акта особым пунктом.

Присутствующие на вскрытии понятия имеют право задавать вопросы эксперту, делать ему замечания в отношении его действия и потребовать занесения своих замечаний в протокол.

Введение и описательная часть акта вместе взятые составляют протокол, под которым подписываются ветврач-эксперт, производивший патологоанатомическое вскрытие, следователь и понятия, т.е. представители местной власти и хозяйства.

Заключение представляет собой научно-обоснованные выводы из всего проведенного исследования и ответы на вопросы, поставленные следствием перед экспертом в начале вскрытия. На обдумывание и обобщение результатов проведенных патологоанатомических исследований эксперту полагается до трех дней. Но в сложных случаях, когда необходимо провести дополнительные лабораторные исследования (бактериологическое, гистологическое, химическое и др.), срок представления акта судебно-ветеринарного вскрытия может быть продлен с учетом степени сложности дополнительных исследований.

Обоснованием для составления заключения для судебно-ветеринарной экспертизы служат только объективные данные: результаты патолого-анатомического вскрытия, проведенного врачом-экспертом, и дополнительных лабораторных исследований, подробные клинические и эпизоотологические данные. Сообщения представителей животноводческого хозяйства, пастухов и чабанов, ездовых и дрессировщиков, а также очевидцев происшествия, используются экспертом лишь для проверки своих выводов и заключения.

В зависимости от полноты и доказательности, а также достоверности, результатов проведенных исследований ответы на вопросы следователя могут быть утвердительными или эксперт высказывает подозрение или свое мнение, исходя из личного опыта. Если результаты судебно-ветеринарного вскрытия и лабораторных исследований не позволяют ответить на вопросы следователя, тогда эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, мотивировав свой отказ отсутствием необходимых объективных данных, например, при сильном разложении трупа.

Под заключением подписывается эксперт-патологоанатом, а если вскрытие производилось комиссионно, тогда подписываются все участники экспертной комиссии. В случае различия и расхождения по поводу оценки данного случая и несогласия того или иного члена экспертной комиссии с мнением большинства, он составляет свое заключение и под ним ставит свою подпись.

Акт патологоанатомического исследования по судебно-ветеринарному вскрытию передается лично или отсылается по почте заказным письмом тому лицу, по требованию которого производилось исследование трупа. Дубликат акта хранится у врача-эксперта.

Таким образом, в условиях сельскохозяйственного производства судебное дело чаще всего возбуждается после вскрытия трупа животного на основании заключения ветеринарного специалиста, когда гибель животных связана с халатностью ухаживающего персонала, ездовых или злым умыслом. По ходу расследования подобных дел или в процессе судопроизводства могут возникнуть вопросы, для выяснения которых обычно привлекают ветврачей, производивших исследование трупа павшего животного. Поэтому, во всех случаях насильственной смерти животных, вскрытие трупов должно производиться в присутствии не менее двух свидетелей и следует по-возможности подробнее описывать обнаруживаемые изменения систем организма, органов и тканей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мамадуллаев, Г., Элмуродов, Б., Джураев, О., Джуракулов, О., & Файзиев, У. (2022). Рифизостреп–новый комбинированный препарат против микобактерий туберкулёза. *in Library*, 22(2).
2. Джураев, О., & Хушназаров, А. (2023). Порядок и методы патологического обследования сельскохозяйственных животных. *in Library*, 3(3), 21-25.
3. Джураев, О. (2024). Общее определение патоморфологических изменений при инфекционных болезнях. *in Library*, 1(1), 28-31.
4. Джураев, О. (2024). Порядок анализа и обобщения результатов патологоанатомического исследования. *in Library*, 1(1), 25-26.
5. Джураев, О. (2023). Патология сельскохозяйственных животных проверка на краску. *in Library*, 4(4), 28-29.
6. Джураев, О. А. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСПЫТАНИЮ НОВОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА “РИФИЗОСТРЕП”. *Gospodarka i Innowacje.*, 35, 517-520.
7. Джураев, О. А., & Мамадуллаев, Г. Х. (2023, May). Влияние рифизострепа на морфологию внутренних органов. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 387-391).
8. Джураев, О. (2023). Лабораторные исследования павших сельскохозяйственных животных патологоанатомом после анатомического вскрытия. *in Library*, 4(4), 23-24.
9. Джураев, О. (2023). Патологические исследования морских свинок с экспериментальным браздотом. *in Library*, 1(1), 142-144.
10. Джураев, О., & Исматова, Р. (2023). Влияние атипичных микобактерий на морфологию внутренних органов кроликов. *in Library*, 3(3), 18-19.
11. Джураев, О., Мамадуллаев, Г., & Файзиев, У. (2023). Испытания IN VIVO нового препарата против туберкулеза животных. *in Library*, 4(4), 8-12.
12. Джураев, О. (2023). Особенности при патолого-анатомическом обсуждении тела лошадей, птицы, плотоядных и композиционных животных. *in Library*, 3(3), 18-20.
13. Султанова, И., & Джураев, О. (2022). Методы определения различий и сходства колибактериоза кроликов и сальмонеллеза. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 458-461.
14. Уракова, Р., & Джураев, О. (2022). Баликларнинг лигулёз билан зарарланишидаги ўзгаришлар. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 219-223.
15. Dzhuraev, O. A. (2022). PATHOLOGICAL STUDIES OF GUINEA PIGS WITH EXPERIMENTAL BRADZOT. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain)*, 142-144.
16. Султанова, И., & Джураев, О. (2022). Патологические изменения и результаты гистологического исследования при колибакиллезу кроликов. *in Library*, 22(1), 21-26.

17. Джураев, О., Мамадуллаев, Г., & Файзиев, У. (2022). Патоморфологические результаты испытания препарата «Рифизострепт» на морских свинках. *in Library*, 22(2), 62-64.
18. Sultanova, I. Y., & Dzhuraev, O. A. (2022). Pathological anatomical changes and the results of histological examination in rabbit colibacillosis.
19. Уракова, Р. М., Салимов, Х. С., Салимов, И. Х., & Джураев, О. А. (2021). ЗНАЧЕНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ БРАДЗОТА ОВЕЦ. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 912-917.
20. Джураев, О., & Мамадуллаев, Г. (2020). Результаты патологоанатомных исследований при экспериментальном туберкулезе с применением препарата «Рифизострепт». *in Library*, 20(2), 11-12.
21. Джураев, О., Мамадуллаев, Г., & Рузимуродов, М. (1999). Сравнительная эффективность туберкулина ППД и туберкулина SQJ в аллергической диагностике туберкулеза крупного рогатого скота. *in Library*, 1(1), 110-111.
22. Джураев, О., Мамадуллаев, Г., & Рузимуродов, М. (1999). Сравнительная эффективность ППД-туберкулина и SKJ-туберкулина в алергодиагностике туберкулеза крупного рогатого скота. *in Library*, 1(1), 109-111.
23. Джураев, О. А. (1995). Патоморфология атипичного микробактериоза крупного рогатого скота.
24. Джураев, О., & Мамадуллаев, Г. (1994). Изучение эффективности химической вакцины при туберкулёзе птиц. *in Library*, 1(1), 1-2.
25. Джураев, О. (1994). Патогенность атипичных микобактерий для кроликов. *in Library*, 1(1), 36-39.
26. Султанова, И., & Джураев, О. А. ҚУЁНЛАР КОЛИБАКТЕРИОЗИНИНГ САЛЬМОНЕЛЛЁЗ КАСАЛЛИГИДАН ФАРҚИ ВА ЎХШАШЛИК ТОМОНЛАРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.
27. Djurayev, O. A. (2024). FUNDAMENTALS OF PATHOLOGOANATOMIC DIAGNOSTICS IN POISONING. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(4), 49-55.
28. Джураев, О. (1999). Выделение атипичных микобактерий из объектов внешней среды в Узбекистане. *in Library*, 1(1), 2-3.
29. Джураев, О., Мамадуллаев, Г., & Рузимуродов, М. (1999). Сравнительная эффективность Prd-туберкулина и skj-туберкулина в алергодиагностике туберкулеза крупного рогатого скота. *in Library*, 1(1), 4-5.
30. Джураев, О., Элмуродов, Б., & Шокиров, Л. (1996). Гематологические и биохимические изменения, происходящие в организме овец при смешанных инфекционных заболеваниях. *in Library*, 3(3), 2-3.
31. Джураев, О., & Исматова, Р. (1996). Иммуноморфологические изменения в организме морских свинок, вакцинированных штаммом "н-из". *in Library*, 3(3), 2-3.
32. Джураев, О. (1996). Патоморфология смешанных инфекционных болезней, протекающих в природных условиях. *in Library*, 3(3), 2-3.
33. Джураев, О. (1994). Особенности проявления аллергических реакций у телят, инфицированных атипичными микобактериями. *in Library*, 1(1), 1-2.
34. Джураев, О. (1994). Исследование иммунокомпетентных клеток телят, инфицированных атипичными микобактериями. *in Library*, 1(1), 1-1.
35. Джураев, О. (1994). Динамика развития иммуноморфологических реакций у овец при вакцинации их вакциной из штамма "невский". *in Library*, 1(1), 1-1.
36. Джураев, О. (1991). Патологоанатомические изменения у телят, зараженных некоторыми атипичными микобактериями. *in Library*, 1(1), 1-1.